

ПСИХОЛОГИК КОНСУЛЬТАЦИЯ ЖАРАЁНИДА ЎЗИНИ ЎЗИ АНГЛАШНИНГ РОЛИ ВА ЎРНИ

Нигматова Шохсанам Набижон қизи
ЎзМУ Педагогика ва умумий психология
кафедраси ўқитувчиси
muhammadibrohim280219@gmail.com
тел: +998946358558

Аннотация. Сир эмаски, бугунги кунда жамият тараққиётида психологик хизмат муаммосининг долзарблиги унинг амалий заруриятини кўрсата олувчи "методологик илдизларини" англаш ўта долзарбдир. Зеро, фаолият унумдорлиги инсоннинг ўз психологик салоҳияти имкониятлари кўлаמידан оқилона фойдаланишининг маҳсулидир.

Калит сўзи: Квалиметрик, квалиметрик жараён, ижтимоий муносабатларда квалиметрия, ўзини ўзи англашнинг роли.

Аннотация. Не секрет, что сегодня очень важно понять «методологические корни», способные показать практическую необходимость проблемы психологической службы в развитии общества. Ведь продуктивность – это продукт рационального использования объема психологического потенциала человека.

Ключевые слова: квалиметрика, качественный процесс, качественный в социальных отношениях, роль самосознания.

Annotation. It is no secret that today it is very important to understand the "methodological roots" that can show the practical necessity of the problem of psychological service in the development of society. After all, productivity is a product of the rational use of the volume of a person's psychological potential.

Key words: qualimetrics, qualitative process, qualitative in social relations, the role of self-consciousness.

Сир эмаски, бугунги кунда жамият тараққиётида психологик хизмат муаммосининг долзарблиги унинг амалий заруриятини кўрсата олувчи "методологик илдизларини" англаш ўта долзарбдир. Зеро, фаолият унумдорлиги

инсоннинг ўз психологик салоҳияти имкониятлари кўлаmidан оқилона фойдаланишнинг маҳсулидир. Бу ўринда профессор Э.Ғозиевнинг назарий-методологик қимматга эга асарларида шахсга субъектив муносабат муаммосини ижтимоий жиҳатдан қарор топтириш учун: одам-инсон-шахс индивидуаллик-субъект-комиллик иерархиясига риоя қилиш; "субъект-субъект" алоқасини вужудга келтириш орқали амалга оширилади. Ҳар қандай субъект-шахс, лекин ҳар қайси шахс субъект эмаслиги муаммосини ечиш; шахс субъект бўлиши учун мустақиллик, шахсий позиция, дунёқараш ва уларни ҳаётга татбиқ қилиш имконияти мавжудлигини тан олиш каби муаммоларнинг бартараф этилиши шахснинг ижтимоий муносабатлар мажмуасини камол топтиришга хизмат қилади (Э.Ғозиев-2002, 2010). Демак, муносабат психологиясига оид юқоридаги мулоҳазалар ўзига хос методологик асосларига эга бўлиб, шахслараро "муносабатлар тизимини" психологик хизмат жараёнида жиддий ўрганиш ва уни ҳар бир шахсда такомиллаштириш лозим бўлган ижтимоий психологик муҳофаза омили кўрсаткичлари сифатида нафақат назарий балки амалий жиҳатдан тадқиқ қилишга даъват этади.

Психологик хизмат жараёни билан боғлиқ шахс муваффақиятли фаолиятининг 2-йўналишига индивидуал-типологик хусусиятларга асосланган ҳаракатларнинг намоён бўлиши киради. Чунки ҳар бир инсон у ёки бу ижтимоий топшириқни бажарар экан, мавжуд топшириқни қанчалик тез, осон ва сифатли қилиб бажариш имкониятига эга бўлсагина, мазкур топшириқ шахс камолотига хизмат қила олиши мумкин. Мазкур йўналишдаги психологик муҳофазанинг моҳияти шундаки, ҳар бир шахснинг фаолиятга нисбатан керагидан бир неча баробар ортиқ куч сарфлашга ва осонгина турли муваффақиятсизликларга учрамасликка қарши шахс истиқболини кўзлашга қаратилган тадқиқотлар ҳамда тадбирлар кўлами олдиндан белгиланади.

Психологик хизмат жараёни билан боғлиқ шахс муваффақиятли фаолиятининг учинчи йўналиши эса фаолиятга нисбатан фаол ижобий муносабатнинг таркиб топиши ва намоён бўлишидир. Бунда шахснинг фаолиятдан қониқиши, хулқ-атворидаги мотивацион тизимнинг ижтимоий қимматга эга бўлган бошқарувчиликка тааллуқли сифатларини яққол намоён

бўлиши кузатилади. Зеро, ҳар жиҳатдан ижтимоий фаолликка хизмат қилувчи сифатлар намоён этилмаган жараёнда шахс ва жамият уйғунлигини таъминланиши учун муҳим аҳамият касб этувчи имкониятлар қўлдан бой берилди. Ваҳоланки, бундай имкониятларни ҳамиша муҳофаза қилиш нафақат ижтимоий ташкилотларнинг, балки ҳар бир фуқаронинг муқаддас бурчидир.

Шундай қилиб, бугунги куннинг энг долзарб муаммолари сифатида, психологик хизматнинг методологик асослари сифатида талқин қилинган мазкур фикр-мулоҳазалар ижтимоий психология фанининг қуйидаги амалий-татбиқий йўналишларини англашни тақозо этади. Булар:

1. Психологик хизмат ҳар бир шахснинг у ёки бу фаолиятдан ижтимоий ва ҳиссий қониқиш жараёнини таъминлаб берувчи ва тадқиқ қилишга қаратилган омилларни назарий ҳамда эмпирик маълумотлар мажмуасига асосланиши лозим.

2. Психологик хизмат шахснинг фаолият жараёнидаги ўз-ўзига, ўзгаларга ва фаолиятга бўлган муносабатларидаги иерархик тизим динамикасини тадқиқ қилиши ҳамда ушбу асосда ижтимоий психологик муҳитнинг яратилишига замин ҳозирлай олиши билан боғлиқ изланишлар қўламини ўз ичига олади.

3. Психологик хизмат жараёни билан боғлиқ ижтимоий муҳим кўрсаткичларнинг таҳлили ҳар бир шахс фаолияти учун характерли бўлган индивидуал фарқланиш, индивидуал услуб ва ижтимоий установканинг қарор топтирилишини ўрганиш асосида амалга оширилиши мумкин.

4. Психологик хизмат жараёнини ижтимоий психологик муҳофаза воситаси сифатида тадқиқ қилиш муаммоси ижтимоий психологиянинг энг долзарб муаммоларидан бири ҳисобланиб, ушбу муаммони бартараф этишда психологик тамойилларга таяниш заруратини орттиради.

5. Психологик хизмат фани бугунги кунда етарлича назарий, илмий ва фундаментал асосларга эга бўлган махсус фан сифатида ўқитилиши билан бирга жамият тараққиёти учун муҳим бўлган ижтимоий вазифаларни бажариши мумкин.

Юқорида таъкидлаганимиздек, ўсиб келаётган ёш, бунёдкор авлод келажагини ҳар томонлама такомиллашган ва ижтимоий тараққиёт талабларига тўла-тўқис жавоб бера олувчи таълим тизимининг муваффақиятли татбиқисиз

тасаввур қилиб бўлмайди. Таълимнинг муваффақияти эса ташкил этилган ўқув фаолиятининг ҳар бир ёш шахсига, унинг ижтимоий тараққиётига қўшган ҳиссаси билан белгиланади. Бугунги кунда мазкур масъулиятли вазифанинг амалга оширилишни психологик хизматсиз тасаввур қилиб бўлмайди. Қолаверса, болаларни мактаб таълимига тайёрлашда, ўқув топшириқларини такомиллаштиришда, ёшларни у ёки бу касбга йўналтиришдаги ўзига хос индивидуал психологик хусусиятларини ва қизиқишларини аниқлашда, уларнинг ўзини ўзи англашларида, ўқув жараёни, ёшлар жамоаси, ёш-ўқитувчи фаолияти билан боғлиқ барча муаммоларни бартараф этиш йўллари излашдаги психолог олимларнинг бугунги ютуқлари ҳақида етарли далиллар мавжуд. Масалан, И.В.Дубровина тадқиқотларида мактабда психологик хизматни ташкил этишдаги назарий ва амалий жиҳатларнинг асосланиши, Л.И.Божовичнинг ёш шахси ва унинг мактаб ёшидаги шаклланиш босқичларини психологик таснифловчи эмпирик маълумотлари, А.Г.Асмоловнинг ёш фаолияти ва установка уйғунлигини изоҳлаб берувчи тадқиқотлари, Д.И.Фельдштейннинг онтогенезда ривожланувчи шахс ижтимоий тараққиётининг психологик қонуниятларини очиб беришга қаратилган қатор илмий-тадқиқий кўрсатмалари, Е.А.Климовнинг ёшларни касбга йўналтиришдаги индивидуал услубни ўзида мужассамлаштирган психологик ишланмалари, В.С.Мерлиннинг ёшга оид индивидуал ва социал типик хусусиятлар психологиясини изоҳлаб беришга қаратилган асарлари, Э.Ғ.Ғозиевнинг таълим муассасаларидаги психологик хизмат вазифаларини қайд этишга бағишланган кўрсатмалари, М.Г.Давлетшиннинг Ўзбекистондаги психологик хизматнинг бугунги ҳолати ва вазифаларини талқин қилишга қаратилган илмий-амалий фикр-мулоҳазалари, Ғ.Б.Шоумаровнинг Халқ таълими тизимида психологик хизматнинг жорий этилиши билан боғлиқ янгиликлар, муаммолар ва ечимларга бағишланган назарий-илмий ва ижтимоий-амалий аҳамиятга молик фикр-мулоҳазалари, Ш.Р.Баротовнинг таълимда психологик хизмат амалиётига бағишланган илмий тадқиқот натижалари, Б.Р.Қодировнинг Ўзбекистондаги иқтидорли ва истеъдодли болаларни танлаш ва тарбиялашга қаратилган қатор назарий-илмий ва амалий-услубий асарларини таъкидлаш ўринлидир.

Айниқса, бугунги кунда ўзбекистонлик психологлар гуруҳи томонидан “Ўзбекистон Республикаси халқ таълими тизимида психологик хизмат, халқ таълими тизимида ишлайдиган психологларнинг малакасини ошириш ва уларнинг аттестацияси ҳақидаги Низом”нинг ишлаб чиқилиши ва уни Халқ таълими вазирлиги томонидан тасдиқланиши Ўзбекистондаги психологик хизмат тизимининг расмий тарзда “жонланиши” ва тараққий этиб бориши учун муҳим ижтимоий аҳамият касб этади. Табиийки, ушбу “Низом” таълим муассасаларида татбиқ этилган ва этилажак психологик хизмат тизимининг асл мақсади, мазмуни, моҳияти, аҳамияти, вазифалари ва асосий йўналишлари ҳақида етарлича тасаввур ҳосил қилиш, ушбу тасаввур асосида муваффақиятли фаолият кўрсатиш учун ўзига хос қўлланма ва йўлланма бўлиб хизмат қилади. Бугунги кунда Республикамиз миқёсида ана шу “йўлланма” асосида талайгина таълим муассасаларида психологик хизмат тизими ташкил этилган. Шунга мувофиқ, бугунги кунда мактаб амалиётчи психологлари ёш фаолиятидаги ижтимоий-психологик муҳофазани такомиллаштириш билан боғлиқ қуйидаги вазифаларни амалга оширмақдалар. 1. Ҳар бир синфдаги ижтимоий-психологик муҳитнинг ҳар бир ёш шахсига ижобий таъсирини таркиб топтириш. 2. Ҳар бир ёшнинг ўқув фаолиятига нисбатан ўз-ўзига адекват баҳо бера олишини таъминлаш. 3. Ҳар бир ёшнинг ўз-ўзини билиши, англаш, идора қилиш ва ўз-ўзидан ижтимоий маънода муваффақиятли қониқиш ҳосил қилиши учун шарт-шароитларни ҳозирлаш. 4. Ҳар қандай ўқув фаолияти талабларини бажариш жараёнида ёшнинг меъёрий-ҳиссий ҳолат чегарасидан чиқиб кетмаслиги учун барча тадбирларни қўллаш. 5. Ёшнинг фаолият талабларига ва аксинча, фаолият талабларининг ёш шахсига мослаша олишларини таъминлаш.

Ш.Баротов томонидан айрим ўзгартиришлар киритилган ҳолда қайта ишлаб чиқилган “Шахс картаси” устида иш олиб бориш (ҳар бир ёш билан, албатта). Е.А.Климовнинг касбларни танлашга оид ишлаб чиққан методикасининг Ш.Р.Баротов томонидан ўзбек тилига мослаштирилган вариантини қўллаш асосида ҳар бир ёш учун тегишли тавсияларни ишлаб чиқиш. Э.Ғ.Ғозиев томонидан тавсия этилган “Таълим муассасалари психологининг вазифалари” асосида илмий-амалий иш фаолиятини режалаштириш, Умумий психологик

хизмат Низоми асосида психопрофилактик, психодиагностик ва психокоррекция ишлари тизимли равишда амалга ошириш. Мактаб амалиётчи психологлари фаолияти муайян талаб асосида ишлаб чиқилган тегишли йўл-йўриқлар, кўрсатмалар ва илмий-амалий тавсиялар асосида ташкил этилади. Ҳозирги даврда психологик хизматни ташкил қилишнинг турли шакл ва воситалари ижтимоий турмушга татбиқ қилинмоқда: мактаб психологик фаолияти, руҳий касалликлар шифоналари ва неврологик марказлар ходимлари хизмати, оила психотерапияси, ижтимоий психологик вазифалари, психологик экспертиза, оммавий даволаниш масканларида психологик ёрдам, суд жараёнидаги психологик ҳолатни кузатиш, меҳнат тузатиш колониялари ва ёрдамчи мактабларда психологик хизматни амалга ошириш ва бошқалар. Ана шулар қаторида олий мактабда психологик хизматни жорий этиш ва уни бошқариш алоҳида аҳамият касб этади.

Назарий аҳлилий тадқиқотлар натижасида Психологик консультация жараёнида ўз-ўзин англаш квалиметриясининг амалий психологик хизмат тизимидаги аҳамияти қуйидаги типологик белгиларга кўра тавсифланиши аниқланди: Булар: 1) Ҳар қандай даражадаги Психологик консультация жараёнида ўз-ўзин англаш квалиметриясининг ташкилий-психологик босқичлари ва такомиллаштириш усуллари тизимлилик хусусиятига эга мураккаб тузилмали аспект бўлиб ҳисобланади. 2) Психологик консультация жараёнида ўз-ўзин англаш квалиметриясининг ташкилий-психологик муҳитининг яхлитлиги тизимлиликка эришиш тушунчаси билан бир маънони, уларнинг уйғунлигини англаиб, у ўқув муассасаси талабасининг шахсий ва касбий моделини амалга оширишдаги ўзини - ўзи англаши амалий психологик хизмат мақсадларини ўзида мужассамлаштиради. 3) Психологик консультация жараёнида ўз-ўзин англаш квалиметрияси амалий психологик фаолият ишларининг самарадорлигига таъсир кўрсатувчи омил бўлиш билан бирга унинг воситаси ҳамдир.

Шундай қилиб, психологик консультация жараёнида ўзини ўзи англаш жараёнининг сифат босқичлари қуйидагиларга боғлиқдир. **Булар** масъул

томонлар ўртасидаги мақсаднинг аниқлиги ва бирлиги, ўзаро вазифалар ва мажбуриятларнинг тўғри англанилганлиги; психологик консультацияни амалга ошириш механизмлари такомиллаштирилганлиги; ижтимоий-маданий муҳитнинг таъминланганлиги; психологик муаммоларнинг келиб чиқмаслиги, уни бартараф этилишида, умуман психологик маслаҳат ишида жонбозлик кўрсатаётган амалий психолог ҳамда миқдорнинг руҳан ўзаро ҳамкорлиги билан белгиланади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Турсунов, Л. (2022). Замонавий шахснинг ижтимоий -психологик тавсифи Э. Ғ. Ғозиев талқинида. *Центральноазиатский исследовательский журнал междисциплинарных исследований, 1*(Conference TSPU), 197–203. извлечено от <https://inlibrary.uz/index.php/carjis/article/view/5666>
2. Азгальдов Г.Г., Гличев А.А. Квалиметрия - маҳсулот сифатини ўлчаш фани // Стандартлар ва сифат. № 1. 1968.
3. Субетто А.И. Шахс ва таълимнинг квалиметрияси: генезиси, шаклланиши, ривожланиши, муаммолари ва истиқболлари // "Таълимда квалиметрия: методология, услубият ва амалиёт" XI симпозиумининг материаллари - М.: Мутахассисларни тайёрлаш сифати муаммолари тадқиқот маркази, 2006.
4. Бабкина Л.Н., Скотаренко О.В. Минтақавий иқтисодиётни бошқаришда квалиметрик ёндашувни қўллаш. Санкт-Петербург давлат политехника университети журнали. Иқтисодиёт фанлари 4-сон (175). 2013. С. 45-52.
5. Педагогик луғат. - М.: Академия, 2006.
6. Гусев Э.К. Никандров ВВ Психопедагогика. П бўлим. Психологик масштаблаштириш. - Л.: Наука, 1985.
7. Abdullajonovna A. G. Spiritual and moral criteria of student education //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2021. – Т. 11. – №. 9. – С. 38-42.

8. Абдуллаева Г. А., Аллярова С. Н. ТАРБИЯ ЖАРАЁНИ СИФАТИНИ
КВАЛИМЕТРИК МОНИТОРИНГ ҚИЛИШ: МУАММО ВА ЕЧИМЛАР
//Современное образование (Узбекистан). – 2021. – №. 12 (109). – С. 63-70.

9. Djumabekovna U. S. Dynamics of Social Activity and Intelligence in Young
People: Problems and Solutions //Zien Journal of Social Sciences and Humanities.
– 2022. – Т. 6. – С. 121-123.